

MAKTABGACHA TA'LIMDA METODIKA FANLARINI O'QITISH TEXNOLOGIYASI FANINING TAMOYILLARI

Muhammadiyeva Feruza Turakulovna

**Termiz davlat pedagogika instituti, Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti,
Maktabgacha ta'lim kafedrasida katta o'qituvchisi
+99894 149 88 38**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563510>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tizimida metodika fanlarini o'qitish texnologiyasining asosiy tamoyillari yoritilgan. Jumladan, ta'lim jarayonining tizimliliigi, izchilligi, integratsiyasi, innovatsion yondashuvlar va pedagogik samaradorlikni ta'minlash masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, o'qitish jarayonida zamonaviy metod va vositalardan foydalanishning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, metodika, o'qitish texnologiyasi, tamoyillar, innovatsiya, pedagogik jarayon, integratsiya, samaradorlik

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные принципы технологии преподавания методических дисциплин в системе дошкольного образования. Анализируются вопросы системности, последовательности, интеграции, инновационных подходов и обеспечения педагогической эффективности образовательного процесса. Также раскрывается значение использования современных методов и средств обучения.

Ключевые слова: дошкольное образование, методика, технология обучения, принципы, инновации, педагогический процесс, интеграция, эффективность

Abstract: This article discusses the main principles of teaching methodology disciplines in preschool education. It analyzes the issues of systematic approach, consistency, integration, innovative methods, and ensuring pedagogical effectiveness. The importance of using modern teaching methods and tools in the educational process is also highlighted.

Keywords: preschool education, methodology, teaching technology, principles, innovation, pedagogical process, integration, effectiveness

Ta'lim tamoyillari. Didaktik tamoyillar (didaktika tamoyillari) o'quv jarayonining umumiy maqsadlari va qonuniyatlariga ko'ra tashkil etiluvchi ta'lim jarayonining tashkiliy shakl va metodlari, asosiy qoidalari mohiyatini belgilovchi mazmundir. Ta'lim tamoyillarida ta'limning aniq, tarixiy tajribaga asoslanuvchi me'yoriy asoslari (qoidalari) o'z ifodasini topgan. Ta'lim tamoyillarini bilish o'quv jarayonini uning qonuniyatlari asosida tashkil etish, uning maqsadlarini asosli ravishda belgilash va o'quv materialini mazmunini tanlab olish, maqsadga muvofiq ta'lim shakli va metodlarini tanlash.

Jamiyatning ijtimoiy ehtiyojiga, fan va ishlab chiqarishning hozirgi darajasiga tayanib, didaktika o'zining o'rganish predmetini ishlab chiqadi, ta'limning maqsadi (nega o'qitiladi), yosh avlodni nimaga tayyorlanadi, ta'limning mazmuni (nimaga o'rgatiladi), ta'limni tashkil etishning shakl va metodlari (qanday o'qitish) va uning natijalarini hisobga olish, nazorat qilish.

Tamoyil - rahbar g'oya, asosiy qoida, faoliyatga, xulqqa nisbatan qo'yilgan asosiy talabdir.

Ta'lim tamoyili - ta'lim jarayoniga quyiladigan asosiy talabdir. Ta'lim tamoyillari o'zida tarixiylik xususiyatini namoyon etadi. Ta'lim nazariyasi va amaliyoti rivojlanib borgani, ta'lim jarayonining yangi qonuniyatlari kashf etilishi bilan ta'limning yangi tamoyillari ham

shakllanadi, eski ko‘rinishlari o‘zgardi. Bu ishlar bugungi kunda ham davom etadi. O‘qitish va tarbiyalash qonuniyatlarini aks ettiradigan yaxlit pedagogik jarayonning umumiy tamoyillarini keltirib chiqarishga urinishlar ko‘zga tashlanmoqda.

Tamoyillar ta‘lim jarayonining mohiyati, qoidalar esa uning alohida tomonlarini aks ettiradi.

1. Ta‘limning tarbiyaviy xususiyatli tamoyili.
2. Ta‘limning ilmiyligi tamoyili.
3. Ta‘limning tizimlilik tamoyili.
4. Ta‘limning tushinarliligi tamoyili.
5. Ta‘limning ko‘rgazmalilik tamoyili.
6. Ta‘limning ongliligi va faolligi tamoyili.
7. Ta‘limning puxtaligi tamoyili.
8. Ta‘limni alohidalashtirish tamoyili.

Ta‘limning tarbiyaviy xususiyati tamoyili Bu tamoyil bir qancha yo‘nalishlar bo‘yicha amalga oshiriladi: - material mazmunini Respublika ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hayoti, mustaqil rivojlanish yo‘lidagi muvaffaqiyatlari, xalqning mehnatidagi yutuqlari, xozirgi zamon fani va texnikasi hamda madaniyati bilan bog‘lash; -shaxsda ma‘naviy fazilatlarini, intizomlilikni, qatiyatlilikni va mehnatsevarlikni tarbiyalash; - ta‘lim jarayonida hosil bo‘ladigan hissiyotlar, kechinmalar va taassurotlarning hosil bo‘lish jarayonini boshqarish; - aqliy qobiliyatlarining rivojlantirilishi va shakllantirilishini amalga oshirish.

Ta‘limning ilmiylik tamoyili. Bizni qurshab turgan borliqni bilish jarayoni murakkab, ziddiyatli bo‘lishi, har-xil bosqichlarni, shakllar va turlarni o‘z ichiga oladi. Ilmiy bilish. narsaning tashqi tasviridan uning ichki tuzilishini tasvirlashga o‘tishidan iboratdir. Ilmiylik tamoyili amalga oshirishda quyidagi talablarga rioya qilish lozim. - Bolalarga o‘rgatilgan, berilgan har bir ilmiy tushuncha doimiy ravishda takrorlantirilib borishi zarur. - Ilmiy bilish metodlaridan foydalangan holda, bolalarda mantiqiy tafakkurni o‘stirish va ularni ijodiy ishga tayyorlash. - Bolalarni qidiruv-tadqiqot ishlarini qo‘llab-quvvatlang. Ularni eng oddiy tajribalarni o‘tkazish asoslari bilan tanishtiring.

Ta‘limning tizimlilik tamoyili Ta‘limning tizimlilik tamoyili bolalardagi ilmiy bilimlarni mustahkam va chuqur bo‘lishiga asoslanadi. Bolalardagi atrof-muhit to‘g‘risidagi bilimlar, o‘quv materiallari o‘quv jarayonida ketma-ketlik asosida chuqurlashtirilib borilsagina ularda mantiqiy fikrlash rivojlanib boradi va ular o‘quv materialini oson o‘zlashtiradilar.

Bir hildagi bilim turli xil metodlar, vositalar bilan berilishi mumkin. Bunda o‘kituvchi tushuntirishning eng maqbul metodini tanlab oladi. Amaliy faoliyatga tizimlilik va ketma-ketlik prinsiplarini tadbiq.

Tushunarlilik tamoyili Tushunarlilik tamoyili bolalarni yosh xususiyatlari qonuniyatlariga va bolalarni rivojlanish darajalarini ta‘limiy jarayonni tashkil etish va amalga oshirishga mos kelishiga asoslanadi.

Bolani fikrlash darajasiga, to‘plagan bilimlari hajmiga, o‘zlashtirgan malaka va ko‘nikmalariga mos bo‘lgan bilimlargina ularga tushunarli bo‘ladi.

Bolalar olgan bilim, shakllangan ko‘nikma va malakalar ularning rivojlanish darajasini belgilasa, shaxsiy tajribasi bilan isbot qilinib, amaliyotda qo‘llansa u bilim tushunarli bo‘ladi.

Tushunarlilik tamoyili yengildan-og‘irga, aniqdan-noaniqqa, oddiydanmurakkablikka kabi qoidalarga rioya qilinadi.

Tushunarlik tamoyili amalga oshirida quyidagi talablarga rioya etish lozim:

-bola o'rgatiladigan va beriladigan bilimlar ularni yosh xususiyatlariga va har bir yoshda qabul qilish imkoniyatlariga mos bo'lishi lozim;

-bola ongi va aqli belgilangan predmetni o'rganishga tayyorlangan bo'lishi lozim.

Ta'limning ko'rgazmalilik tamoyili. Ko'rgazmalilik tamoyili- ta'lim jarayonida juda keng qo'llaniladi. Ta'limning ko'rgazmalilik tamoyiliamal qilish, demak bu-ko'rgazmali qurollarga tayanish, bolalar hissiy bilishining barcha jihatlariga rahbarlik qilish va boshqarishdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalari uchun ko'rgazmali qurollardan foydalanish rivojlantiruvchi ahamiyatga egadir. Chunki ular umumlashtirish, tahlil va tahlildan xulosa chiqarish jarayonining shakllanishiga yordam beradi.

Ta'limning ongliligi va faolligi tamoyili. Bu ta'lim jarayonida asos qilib olingan qoida sifatida quyidagi uchta muhim jihatini o'z ichiga oladi:

-bolalar tomonidan o'quv materiallarining ongli ravishda tushunilishi;

- mashg'ulotlariga ongli munosabatda bo'lish;

- bilish faoliyatining shakllanishi.

Bolalarning bilim olishga ongli munosabatda bo'lishi-bu bolaning mtm ga, mashg'ulotlarga, o'rtoqlariga o'ziga bo'lgan munosabati tushuniladi. Ongli munosabatni shakllantirish avvalo ta'limning mazmuni va ta'lim berish metldlariga bog'liq. Mashg'ulot qiziqarli bo'lsagina bola intilib turadi. Bu o'rinda ko'p narsa tarbichiga, uning ish uslubiga, bolalarga bo'lgan munosabatiga bog'liq.

O'qitishning puxtaligi tamoyili Ta'lim berishning muhim vazifalaridan biri mustaqil bilim olishga, malaka va ko'nikmalar ta'sir qilishga erishishdan iboratdir. Bilimlarni o'zlashtirishning puxtaligi quyidagi omillarga bog'liq:

- tushuntirishning ilmiyligi va tizimlilikligi,

- tushunishning ongliligi,

- bolalarning bilish faolligi,

- o'qish sabablariga,

- kitoblarning sifatiga,

- o'qituvchining mahorati va h.k.zalarga.

Ta'limni alohidalashtirish tamoyili. Mashg'ulot olib borishda jamoa holda o'quv faoliyati tashkil qilinadi.

Ayrim bolalar bunda tez o'zlashtirish qobiliyatiga, ayrimlari sekin o'zlashtirish qobiliyatiga egadir. Bolalarning yosh xususiyati ham o'zlashtirishga ijobiy yoki salbiy ta'sir qiladi. Shu sabablarga asoslanib ta'lim berish darajalashtiriladi (differensiyalashtirish) va alohidalashtiriladi (individuallashtirish). Yuqorida qayd etilgan tamoyillarning barchasi qamrovli tarzda qullanilmaydi. Ularning har biriga ijodiy tarzda yondashiladi.

Ta'lim tamoyillarni qo'llashda quyidagi tavsiyalarga rioya qilish kerak: 1.Tarbiyachi faqat bir ta'lim tamoyiliga suyanmasligi kerak.

Asosan ularning tartibiga, ilmiy asoslangan maqasad tanlashga, metodlarni belgilashga va bolalar faoliyatini tashkil qilish vositalarini ajratishga va o'kuv jarayonini tashkil qilishga e'tibor berish lozim.

2. Tarbiyachi har bir tamoyilni va ularning tartibiga, asosiy qonunlar va qonuniyatlarni hayotga tatbiq etuvchi, hoziri davr ta'lim konsepsiyasining negizi deb bilishi kerak.

3. Tarbiyachi pedagogik jarayonning o'zaro ta'sir etuvchi qismlarini bilishi hamda ta'lim tamoyilini qonuniyatlariga suyangan va pedagogik jarayonning uyg'unlikda bo'lishiga erishgan holda, qismlarning o'zaro ta'sirini tartibga solishi kerak.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. TURAKULOVNA M. F., QIZI M. M. M. COMPETENCE OF THE EDUCATOR IN THE ORGANIZATION OF VISUAL ACTIVITIES //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2.– С. 100-103.
2. Muhammadiyeva F. T. Technology familiarization of preschoolers with various materials through cognitive research activities //European research. – Т. 1. – С. 75.
3. Turakulovna M. F. МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМДА ТЕХНОЛОГИЯ ТА'ЛИМИ: BOLALARGA ARTEFAKTLARDAN FOYDALANISH VA YARATISH IMKONIYATLARINI TA'MINLASH: Muxammadiyeva Feruza Turakulovna, Termiz davlat pedagogika instituti, maktabgacha ta'lim nazariyasi kafedrası o'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научнометодический журнал. – 2023. – №. 2. – С. 180-182.
4. Aziza C. BOLALAR ADABIYOTI NAFOSAT TARBIYASINING ASOSIY VOSITASI SIFATIDA: Cho 'tbayeva Aziza, maktabgacha ta'lim kafedrası o 'qituvchisi, Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 1122- 1124.
5. Muhammadiyeva F. THE ROLE OF PEDAGOGICAL WORKERS OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION IN SOCIAL ACTIVITIES WITH CHILDREN //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 94- 96.
6. Muhammadiyeva F., Muyassar E. МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ YOSHIDAGI BOLALARNING XOTIRASINI KUCHAYTIRISH USULLARI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 28. – №. 5. – С. 54-59.
7. Muhammadiyeva F. МАКТАБГА TAYYORLOV GURUHLARI TARBIYALANUVCHILARINI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASH YO'LLARI //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 1. 8. Muhammadiyeva F. THE ROLE OF EDUCATORS OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION IN SOCIAL ACTIVITIES WITH CHILDREN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-227.
8. Muhammadiyeva Feruza AS A FACTOR OF EDUCATION- SOCIALIZATION Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал , 4 (04), (2023). 427- 442. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/M9KQ>
9. Muxabbat Berdieva, Feruza Muhammadiyeva, Malika Jumaeva, Lola O'tasheva. Beneficial effect of walnuts on brain activity.BIO Web Conferences.-1-9, 2024 11.Muhammadiyeva Feruza To'raqulovna .FUNDAMENTALS OF THE FORMATION OF THE COMPETENCE OF SOCIAL DEVELOPMENT OF EDUCATORS OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. "Экономика и социум". 2024 yil
10. Чориева С. Ч. и др. ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 138- 140.
11. Чориева С. Ч. УМЕНИЕ УЧИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ //Экономика и социум. – 2024. – №. 10-2 (125). – С. 998-1001.

12. Choriyeva S. C. TALABALARNI TA'LIMIY QADRIYATLAR ASOSIDA PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHNI RIVOJLANTIRISH TIZIMI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 4 SPECIAL. – С. 1177-1181.
13. Choriyeva S. MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI //Физико-технологического образование. – 2022. – №. 4.
14. Choriyeva S. DIDACTIC OPPORTUNITIES OF THE NATIONAL CURRICULUM FOR MOTHER TONGUE AND READING LITERACY IN PRIMARY SCHOOLS //Conferencea. – 2022. – С. 527-529.